

ECONOMICS

РОЛЬ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Альпенова Б.А.,
Кожабеков С.С.*

*Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати
Тараз, Республика Казахстан*

THE ROLE OF TAX ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND CONTROL OF ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

*Alpenova B.,
Kozhabekov S.*

*Taraz Regional University named after M.Kh. Dulaty
Taraz, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

В статье рассматривается роль налогового учета в системе бухгалтерского учета и контроля предприятий в Республике Казахстан. Развитие экономических отношений показывает о необходимости совершенствования налогового учета, поскольку этот учет является неотъемлемой частью бухгалтерского учета и контроля.

Abstract

The article discusses the role of tax accounting in the system of accounting and control of enterprises in the Republic of Kazakhstan. The development of economic relations shows the need to improve tax accounting, since this accounting is an integral part of accounting and control.

Ключевые слова: налоги, налоговый учет, налоговая отчетность, контроль, Республика Казахстан.

Keywords: taxes, tax accounting, tax reporting, control, the Republic of Kazakhstan.

Налоговая система – болевая точка реформируемой экономики. Она является важнейшей составной частью экономического развития Казахстана. В наши дни налоги должны стать частью комплексных системных реформ, направленных на решение основных задач, стоящих перед обществом.

Принципиальными недостатками налоговой системы стало включение целого ряда отчислений и обязательных платежей в фонды преобразования экономики, занятости, развития транспортного, социального страхования, в себестоимость и цены готовой продукции. Создается база для непрерывного спиралеобразного роста цен за счет постоянного увеличения себестоимости товара. Массовый характер взаимных долгов (неплатежей), усиливающиеся падение объемов производства, острый дефицит оборотных средств являются не результатом бесхозяйственной деятельности руководителей предприятий, а неизбежным следствием неблагоприятных макроэкономических условий, в том числе и недостатков налоговой политики. Поэтому нужно сделать еще достаточно много, чтобы налоговая политика помогла решить насущные проблемы реформируемой экономики.

С обретением суверенитета Республика Казахстан начала развивать налоговую систему, чтобы укрепить свою независимость. В результате дальнейшего совершенствования налогового законодательства разработан и принят новый Налоговый ко-

декс. С принятием нового налогового кодекса в апреле 1995 года было введено понятие «налоговый учет».

В особенной части Налогового кодекса выделены новые главы: глава «Правила налогового учета и налоговая отчетность» и глава «Особенности налогового учета отдельных видов операций», в которых налоговый учет определен как самостоятельный вид учета, осуществляемый налогоплательщиком в целях определения объектов налогообложения. Налоговый учет – это вид учета, имеющий свои объекты, субъекты и специфические методы.

Исторически развевавшиеся на основе теории статического и динамического баланса учетные системы Европейских стран и британо-американская имеют определенные различия в организации учета.

Однако эти учетные системы базируются на единой микроэкономической модели экономических отношений хозяйствующих субъектов, что определило коренные отличия в содержании объектов и организации учета от учетных систем стран СНГ.

Исследование автора позволяет сделать вывод, что учетные системы стран СНГ базируются на единой макроэкономической модели экономических отношений хозяйствующих субъектов. Таким образом, налоговая система лежит в основе интенсивного наращивания теневых операций, являются

результатом естественной самозащиты хозяйствующих субъектов от налогового давления.

Согласно действующему налоговому законодательству, налогооблагаемый доход формируется в соответствии с положениями Налогового кодекса независимо от финансового результата хозяйствующего субъекта, полученного по данным бухгалтерского учета. Но информация, используемая в налоговом учете, извлекается из данных бухгалтерского учета и формируется в процессе ведения налогового учета. При использовании организацией регистров налогового учета не следует забывать о том, что основой информационного обеспечения являются первичные документы, используемые в целях налогового учета.

Для ведения налогового учета первичные документы разделяются в соответствии с целью их использования и в зависимости от отношения к налогообложению. Исследуя проблемы налоговой отчетности, мы столкнулись с вопросами теоретически слабого определения и слабого обоснования налоговой отчетности как завершающего этапа налогового учета. Необходимость рассмотрения налоговой отчетности аргументируются выделением налогового учета как самостоятельного вида. В экономической литературе налоговый учет определяется как процесс фиксации имущества налогоплательщика, совершаемых им хозяйственных операций и их результатов для установления показателей, необходимых для исчисления суммы налога, подлежащего взносу в бюджет.

Однако подобное рассмотрение налогового учета присуще и бухгалтерскому учету. Налоговый учет как отдельная подсистема бухгалтерского учета. Основная проблема современного налогового учета заключается в отсутствии единой методической базы и в несовершенстве альтернативных предложений по созданию налогового учета. Методическое решение проблемы должно базироваться на выборе варианта ведения налогового учета с точки зрения движения информации и составления отчетности.

Причем налоговый учет не следует рассматривать как самостоятельный вид учета, скорее, это часть системы бухгалтерского учета, включающая в себя кроме налоговой финансовую и управленческую составляющие. Функционирование налогового учета вне финансового учета нецелесообразно, поскольку это исключает, прежде всего, из системы финансового учета целый ряд учетных процедур, связанных с определением налоговых обязательств организаций, без которых формирование достоверной бухгалтерской отчетности невозможно. По нашему мнению, под термином «отчетность» следует понимать совокупность итоговых данных системы бухгалтерского учета предприятия, составленную на определенную дату.

Отчетность предприятия для внешних пользователей должна подразделяться на три вида: финансовую, статистическую, налоговую. Налоговая отчетность, на наш взгляд - это данные об исчислении и начислении налогов, предстоящих перечислению

в бюджет, а также подлежащих возврату из бюджета, подготовленных в установленном порядке и приведенных в специальных налоговых формах налоговой отчетности. На макроуровне налоговая отчетность применяется в качестве контроля информации о начислении и погашаемости налоговых обязательств перед государственными органами, а также информации о чистой прибыли, которая распределяется между акционерами и имеет большой интерес для потенциальных инвесторов. По нашему мнению, выделение налоговой отчетности в отдельный вид - не только жизненная необходимость, но и фактическая обоснованность. Во-первых, выделение налогового учета как подсистемы системы бухгалтерского учета, а соответственно и налоговой отчетности как завершающего этапа налогового учета позволит определить налоговую отчетность как самостоятельный вид отчетности. Во-вторых, государственная необходимость такого выделения заключается в доле налоговых поступлений в бюджет, которая превышает 90% от общих доходов государства, что позволяет решать фискальную функцию налогов. В-третьих, налоговая отчетность регламентирует доходность предприятия, тем самым определяется стоимость ее акций к общей заинтересованности потенциальных инвесторов. На наш взгляд, для точного определения взаимосвязи налоговой отчетности с другими видами отчетности следует четко установить состав и элементы отчетностей предприятия.

Взаимосвязь налоговой отчетности с другими видами отчетностей предприятия.

Состав, содержание, порядок заполнения и сроки предоставления отчетности регламентируются различными нормативными документами и направлены на выполнение различных информационных функций по отношению к различным пользователям информации.

В частности, бухгалтерская (финансовая) отчетность по своему составу и содержанию регламентируются законом «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РК и положениями по бухгалтерскому учету. В соответствии с вышеназванными документами бухгалтерская (финансовая) отчетность наиболее полно и всесторонне отражает хозяйственную деятельность предприятия с позиций как внешних, так и внутренних пользователей учетной информации.

В соответствии с требованиями НК РК ведение налогового учета должно осуществляться предприятиями параллельно с ведением бухгалтерского учета. Однако в информационном плане между данными бухгалтерской и налоговой отчетности также существует тесная взаимосвязь. Прежде всего, это проявляется в методике подтверждения данных налогового учета. Однако потому что бухгалтерский и налоговый учет разделены, большинство показателей бухгалтерской отчетности для составления отчетов по налогам специальным образом корректируются.

Взаимосвязка может быть применена далеко не ко всем показателям бухгалтерской и налоговой

отчетности. Тем не менее, при составлении как бухгалтерской, так и налоговой отчетности необходимо учесть:

- правильность определения валюты баланса (пересчитываются все итоги по разделам актива и пассива, а также все данные на начало отчетного периода сверяются с аналогичными данными предыдущего отчета);
- правильность определения налогооблагаемой базы (рассчитывается облагаемая база по каждому налогу);
- взаимоувязку показателей форм бухгалтерской отчетности (отдельные показатели проверяются на стыковку);
- правильность составления налоговой и бухгалтерской отчетности на основании данных бухгалтерских регистров.

Все формы бухгалтерской отчетности взаимосвязаны между собой. При заполнении баланса, следует проверить показатели в других формах отчетности на соответствие их данным. Ведь бухгалтерская отчетность представляет собой комплекс взаимосвязанных показателей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

Показатели отчетности объединяются в соответствующие формы, каждая из которых имеет самостоятельное значение и, в тоже время, связана с другими формами отчетности.

Взаимосвязь отчетных форм имеет логический и информационный характер.

Логическая взаимосвязь обусловлена принципом двойной записи. Суть ее состоит во взаимном дополнении и взаимной корреспонденции отчетных форм, их разделов и статей.

Некоторые наиболее важные балансовые статьи расшифровываются в сопутствующих формах отчетности. Например, в отчете об изменении капитала (форма № 4), отчета о движении денежных

средств (форма № 3), в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Расшифровку других показателей можно найти в аналитическом учете.

Рассмотрим, какие взаимосвязи присущие бухгалтерскому балансу

1. Сумма итогов всех разделов актива баланса должна равняться сумме итогов разделов пассива баланса.

2. Сумма собственных средств превышает величину внеоборотных активов. То есть, актив I < пассив III (2). Это соотношение характеризует в целом использование собственных средств организации: часть их покрывает внеоборотные активы, а оставшаяся часть идет на покрытие оборотных активов.

3. Общая сумма оборотных средств (вложений в запасы, затраты, денежные средства и расчеты) превышает величину заемных средств. То есть, актив II > пассив IV + V (3). Обусловлено это тем, что при нормальном функционировании организации значительная часть оборотных средств приобретает за счет собственных ресурсов.

В приведенных схемах 1, представлена взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами отчетности на соответствие их данным. Применяемый алгоритм расчета того или иного налога проецируется на формы бухгалтерских регистров, и путем сложения соответствующих оборотов или сальдо по счетам пересчитываются налоги в целом за отчетный период. Этот же способ можно применить и при проверке бухгалтерской отчетности. Учитывая, что налоговый учет в настоящее время затрагивает, как правило, налоговую базу по налогу на прибыль, лучше всего взаимоувязка показателей бухгалтерской и налоговой отчетности может быть проиллюстрирована на примере ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Схема 1. Взаимосвязь налоговой отчетности с другими видами отчетностей предприятия

Учет налогов регулируется международным стандартом финансовой отчетности 12 «Налоги на прибыль». Бухгалтерская прибыль может отличаться от налогооблагаемой, поскольку каждая из них определяется в соответствии с собственными правилами и нормативными актами. МСФО представляет собой единый пакет методических инструкций для составления финансовой отчетности, но порядок расчета налоговых обязательств установлен в налоговом законодательстве и в Налоговом Кодексе Республики Казахстан [2]. Подраздел 3100 «Обязательства по налогам» предназначен для учета обязательств организации по уплате налогов. Подраздел 3200 «Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам» предназначен для учета обязательных и добровольных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением налогов. Подраздел 3300 «Краткосрочная кредиторская задолженность» предназначен для учета кредиторской задолженности сроком до одного года. Общепринятой практикой для внутреннего аудита финансовой отчетности является разделение налоговой отчетности как объекта аудита на составные элементы, предназначенные для документирования проверки этих конкретных элементов. Однако, по нашему мнению, налоговую отчетность необходимо выделять как основной элемент объекта аудита наравне с аудитом финансовой отчетности.

Налоговые обязательства представляют собой один из сегментов в рамках внутреннего аудита отчетности предприятий, максимально подверженный искажениям, наибольшее количество которых

обусловлено спецификой расчета обязательств по налогам предприятия, а также особенностями раскрытия в соответствии с МСФО как текущих, так и отложенных налоговых активов и обязательств. Эти особенности были положены нами в основу методики внутреннего аудита расчета и раскрытия налоговых обязательств в отчетности предприятий.

Эффективность аудиторской проверки налоговой отчетности предприятия зависит от методики проведения внутреннего аудита предприятия. Можно предложить следующее:

- регламентировать порядок ведения налогового учета, требования к налоговой учетной документации, разрешив налогоплательщикам самостоятельно разрабатывать и утверждать формы учетных регистров;
- установить корректировки данных бухгалтерского учета для целей исчисления налогов. Ожидаемые результаты:
- избежать влияния МСФО на размер налогооблагаемой базы;
- обеспечить соответствие Налогового кодекса принципу определенности налогообложения.

Список литературы

1. Закон Республики Казахстан. О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О налогах и др. обязательных платежах в бюджет»/ - 2022 г. – 10 января.
2. О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) Алматы: ЮРИСТ, 2011. – 54